

ДИНАМИКА КЛИНИКО-ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ ГЕМОБЛАСТОЗАМИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЛЕЧЕНИЯ

Заславская Р.М.

д.м.н., профессор, главный специалист Института космических исследований РАН,

Векленко Г.В.

к.м.н., Руководитель кафедры пропедевтики внутренних болезней и клинической фармакологии, Западно-Казахстанский медицинский университет Республика Казахстан, Актобе

DYNAMICS OF CLINICAL AND CYTOLOGICAL PARAMETERS IN PATIENTS WITH HEMOBLASTOSIS UNDER THE INFLUENCE OF TREATMENT

Zaslavskaya R.,

MD, professor, Main specialist, Space Research Institute Russian Academy of science, Moscow

Veklenko G.

MD, Head of the Department of Propaedeutics of Internal Diseases and Clinical Pharmacology, West Kazakhstan Medical University, Republic of Kazakhstan, Aktobe

Аннотация

Статья посвящена результатам исследования клинической симптоматики и цитологических параметров у больных с различными формами гемобластозов, включая лимфогранулематоз, лимфосаркому. Изучены в динамике цитологические и цитохимические показатели полученных пунктатов костного мозга, лимфоузлов, печени, селезенки и опухолевых образований. Представлены результаты динамики этих показателей под влиянием сочетания химиотерапии и лучевой терапии.

Проблема гемобластозов с выраженной пролиферацией, протекающих с выраженной пролиферацией лимфо-эндотелиальных элементов и лимфотических структур, является одной из чрезвычайно сложных и наименее изученных в гематологии. Основной целью нашей работы являлось изучение клинико-цитологических особенностей некоторых форм гемобластозов, при которых отмечается выраженная пролиферация лимфо-эндотелиальных элементов и лимфотических структур в органах кроветворения, не включая парапротеинемии, обменные гистиоцитозы. При этом представлялось важным сопоставление клинической симптоматики с морфологическими данными различных вариантов заболевания.

Недостаточно изученными остаются различные цитологические варианты отдельных форм гемобластозов, особенности их клинического течения и вопросы терапии. Дальнейшее изучение клинико-морфологической картины, особенностей течения отдельных вариантов, вопросов современной диагностики гемобластозов, а также исследование сравнительной эффективности новых противоопухолевых препаратов и комбинированной, прерывистой тактики химиотерапии при этих заболеваниях является очень важной и актуальной задачей.

В ходе экспериментальных исследований было установлено, что родоначальным элементом всей кроветворной ткани является отнюдь не ретикулярная клетка, как предполагали ещё недавно, а лимфоидная клетка диаметром 8-10 микрон, внешне похожая на лимфоцит. После облучения животных в дозе, вызывающей гибель всех костномозговых клеток, кроме наиболее устойчивых элементов, самостоятельного восстановления кроветворения не происходит. На основе полученных данных А.И.Воробьев (1973, 2008) и М.Д.Бриллиант (1973, 1995), Ю.И.Лорие считают нелогичным отдельные формы лейкозов называть ретикулезами.

Abstract

The article is devoted to the results of the study of clinical symptoms and cytological parameters in patients with various forms of hemoblastosis, including lymphogranulomatosis, lymphosarcoma. The cytological and cytochemical parameters of the obtained bone marrow, lymph nodes, liver, spleen and tumor formations were studied in dynamics. The results of the dynamics of these indicators under the influence of a combination of chemotherapy and radiation therapy are presented.

Ключевые слова: гемобластозы, лимфосаркома, лимфогранулематоз, лимфосаркома, химиотерапия
Keywords: hemoblastosis, lymphosarcoma, lymphogranulomatosis, lymphosarcoma, chemotherapy.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ (МАТЕРИАЛ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ)

Изучали цитологические (цитохимические?) изменения периферической крови, костного мозга,

лимфатических узлов, печени, селезенки. Особое внимание следовало уделить исследованию внутриклеточного метаболизма пролиферирующих элементов с помощью определения активности ряда ферментов: неспецифической эстеразы, кислой и

щелочной фосфатазы, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, пероксидазы, содержания гликогена, нуклеиновых кислот и липидов. Для изучения эффективности лечения обследуемых пациентов проводили апробацию ряда противоопухолевых препаратов, а также оценку эффективности комбинированной, прерывистой химиотерапии.

Изучение клинической картины различных форм гемобластозов было проведено у 104

Больных. Среди них 48 лимфосаркомой, 56 – лимфогрануломатозом. Наблюдавшиеся нами больные проживали в Западном Казахстане. Возраст больных - от 1 до 70 лет (Таблица 1).

Таблица 1

Распределение наблюдавшихся больных по возрасту и полу

Возраст	Мужчины	Женщины	Всего
1 – 10 лет	1	1	2
11-20 лет	7	9	16
21 – 30 лет	14	8	22
31 – 40 лет	11	12	23
41 – 50 лет	9	8	17
51 – 60 лет	10	8	18
61 – 70 лет	4	2	6
Всего	56	48	104

Диагностика различных форм гемобластозов основывалась на комплексном изучении данных клинического, цитологического, гистологического и цитохимического исследований.

Всего проведено 962 исследования (включая цитохимические) Таблица 2.

Цитоморфологические исследования проводились в динамике заболевания, в процессе проводимой терапии и дальнейшего наблюдения за больными. После лечения изучено 68 пунктатов лимфатических узлов и 46 — костного мозга.

В 60 случаях диагноз был подтвержден биопсией лимфатических узлов, трепанобиопсией подвздошной кости, пункционной биопсией печени, а

в 42 случаях — патологоанатомическим вскрытием. Наряду с клиническими, цитоморфологическими исследованиями, у 48 наблюдавшихся больных для выяснения характера анемии проведена реакция Кумбса (Coombs с соавт., 1945, 1947).

Пунктировали различные лимфатические узлы в отдаленных друг от друга областях. Пункцию производили повторно в разные периоды болезни, что давало возможность следить за течением процесса в динамике, оценить эффективность проводимой терапии. Цитологические исследования пунктатов позволяли судить о морфологических особенностях отдельных вариантов гемобластозов и выявлять качественные изменения клеточных элементов под влиянием различных видов терапии.

Таблица 2

Методы цитологического, гистологического и цитохимического исследований по изучению морфологических особенностей гемобластозов

№ пп	Материал и методы	Число исследований
1	Пунктаты и отпечатки лимфоузлов	181
2	Пунктаты костного мозга	112
3	Пунктаты селезенки	29
4	Пунктаты печени	27
5	Пунктаты щитовидной и молочной желез	3
6	Материал пункционной биопсии печени	12
7	Материал трепанобиопсии подвздошной кости	17
8	Мазки лейкоконцентратов венозной крови	52
9	Мазки плевральных и асцитических выпотов	14
10	Мазки мокроты	10
11	Отпечатки изъязвленных инфильтратов и опухолевых образований кожи	4
12	Определение активности неспецифической эстеразы	62
13	Определение активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы	51
14	Определение активности пероксидазы	58
15	Определение активности кислой фосфатазы	33
16	Определение активности щелочной фосфатазы	148
17	Определение содержания гликогена	66
18	Определение содержания липидов	56
19	Определение содержания РНК	27
20	Определение содержания ДНК	962
	Всего исследований	

В некоторых случаях к концу лечения лимфатические узлы значительно уменьшились и оказывались недоступными для пункции. При пункции очень плотных узлов в результате развития выраженного фиброза часто невозможно было получить пунктат после проведенной терапии.

Цитохимические исследования включали определение активности ряда ферментов: неспецифической эстеразы (62), кислой (33) и щелочной (148) фосфатаз, пероксидазы (58), глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (51), а также содержания липидов (56), гликогена (66), нуклеиновых кислот (27). Всего проведено 501 цитохимическое исследование до и после лечения.

Интенсивность реакции оценивали по четырехбалльной системе (0, +, ++, +++). В мазках подсчитывали 100 клеточных элементов. Результаты исследований обрабатывали с использованием полуквантитативного метода Карлов (1955) и выводили средний цитохимический коэффициент (СЦК) по формуле:

$$\text{СЦК} = \frac{3a + 2b + 1c + 0d}{100}, \text{ где буквы а-г означают}$$

количество клеток с определенной интенсивностью окрашивания, а цифры (3-0) — степень интенсивности реакции.

В соответствии с задачами исследования особое внимание в нашей работе уделялось вопросам химиотерапии гемобластозов. Помимо ранее известных цитостатиков (допан, лейкеран, циклофосфан, 6-меркаптопурин, винбластин, винкристин и др.), для лечения больных применялись новые противоопухолевые средства — асалеи, фтордопан, имидафен. Эти цитостатические препараты получали из Всесоюзного химиотерапевтического противоопухолевого центра.

Асалеи является пептидом сарколизина и лейцина (этиловый эфир L-N-ацетил-сарколизил-L-лейцина). Данные экспериментальных исследований, проведенных в Институте экспериментальной и клинической онкологии АМН СССР, выявили некоторое отличие противоопухолевых свойств асалеи от сарколизина. Асалеи получали 9 больных перорально по 500 мг через день (на курс 5—6 г).

Новый противоопухолевый препарат фтордопан синтезирован в Ленинградском химико-технологическом институте и представляет собой 5-(2-хлорэтил-2⁴-фторэтил)-амино-6-метилурацил. Фтордопан отличается от допана тем, что одна хлорэтильная группа замещена на фторэтильную. Этот препарат получали 9 больных внутрь в таблетках, суммарная доза на курс лечения была не более 1-1,2 г.

Имидафен является производным из группы хлорэтиламинов. Подобно другим препаратам этой группы, имидафен оказывает угнетающее действие на кровяную ткань, но не вызывает анемию. Этот препарат получали 11 больных от 1200 до 1720 мг.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Оценка эффективности новых цитостатических средств осуществлялась на основании динамики клинико-морфологических данных.

Изучали также клинический эффект полихимиотерапии у 42 больных. Этот вид лечения проводили по схемам ВАМП, ЦВАП. Полихимиотерапия по схеме ВАМП включала винкристин 1,4 мг/м² в I и VIII день от начала терапии + аметоптерин (метотрексат) 20 мг/м²

2 раза в неделю + 6-меркаптопурин 60 мг/м² ежедневно + преднизолон 40 мг/м² ежедневно.

Вариант полихимиотерапии по схеме ЦВАП включал винкристин 1,4 мг/м² в I и VIII день + циклофосфан 600 мг/м² во II и IX день + аметоптерин (метотрексат) 20 мг/м² в III, VI, X и XIII дни + преднизолон 30—40 мг/м² ежедневно. Такая комбинированная терапия несколькими цитостатическими средствами осуществлялась двухнедельными циклами с интервалом между ними в две недели. Курс лечения составлял у большинства больных 3 цикла.

САРКОМА

Одной из форм гемобластозов является лимфосаркома.

Группу наблюдавшихся лиц с саркомой составили 24 больных саркомой в возрасте от 11 до 70 лет. Большинство из них были старше 40 лет. Изучение цитологических изменений в пораженных органах, сравнение их с результатами цитохимических исследований позволили выделить 2 клеточных варианта саркомы: 1) гистиоцитарный и 2) лимфоидный.

Гистиоцитарный вариант наблюдался у 20 из 24 больных саркомой и характеризовался выраженностью полиморфизма пролиферирующих атипичных злокачественных клеток.

По клинической картине и характеру внутриклеточного метаболизма особых отличий между ними не было установлено. Поэтому мы рассматриваем их как один морфологический гистиоцитарный вариант.

Анализ особенностей клинического течения двух вариантов саркомы позволил отметить, что ее лимфоидный вариант характеризовался преимущественным поражением лимфатических узлов и протекал относительно благоприятнее. Отмечалась большая чувствительность к цитостатической терапии. При гистиоцитарном варианте наблюдалась более быстрая генерализация процесса. Имела место значительная частота поражения внутренних органов, кожных покровов. Современная химиотерапия была менее эффективной, чем при лимфоидном варианте саркомы.

Цитохимические исследования пунктатов лимфатических узлов больных саркомой позволили выявить в атипичных злокачественных клетках довольно высокую активность неспецифической эстеразы, кислой фосфатазы. Активность последней была особенно высокой у больных с гистиоцитарным вариантом саркомы и умеренно повышенной — при лимфоидном.

Активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в саркоматозных клетках была также повышенной. Следует отметить, что после проведенной терапии активность неспецифической эстеразы, кислой фосфатазы, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в саркоматозных клетках оставалась на прежнем уровне. Таблица 4.

Таблица 4.

Статистические показатели СЦК активности неспецифической эстеразы, кислой фосфатазы, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. при саркоме (до- и после лечения)

Ферменты		Пределы колебаний	M ± m	σ	P
Неспецифическая эстераза	до лечения	1,34—2,86	1,96±0,08	0,34	<0,001
	после лечения	1,32—2,84	1,78±0,12	0,45	<0,001
Кислая фосфатаза	до лечения	1;01—2,22	1,63±0,2	0,48	<0,001
	после лечения	0,8—2,12	1,4±0,2	0,51	<0,001
Глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназа	до лечения	1,12—1,78	1,33±0,05	0,17	<0,001
	после лечения	1,07—2,24	1,41±0,14	0,36	<0,001

При генерализации саркоматозного процесса отмечалась высокая активность щелочной фосфатазы в нейтрофилах периферической крови. Такие же данные были получены

Е. А. Соловьевой с соавт. (1973), установившими значительное повышение активности щелочной фосфатазы нейтрофильных лейкоцитов периферической крови больных с генерализацией саркомы.

При гистиоцитарном и лимфоидном вариантах саркомы наблюдалось большое содержание рибонуклеиновой кислоты в клеточных элементах, что свидетельствовало об их незрелости. В гистиоцитарных саркоматозных клетках определялось незначительное содержание гликогена в виде диффузной розовой окраски. При лимфоидном варианте саркомы в клеточных элементах гликоген обнаруживался в виде множества гранул.

ЛИМФОГРАНУЛОМАТОЗ

Самую большую группу наблюдавшихся нами больных составили 56 лиц, страдавших лимфогрануломатозом в возрасте от 9 до 70 лет. Большинство из них были люди молодого возраста, до 40 лет. При обращении к нам у 6 больных имела место II стадия, у 43—III стадия и у 7—IV стадия заболевания. У 35 больных лимфогрануломатозный процесс протекал с преимущественным поражением периферических лимфатических узлов, у 19 больных - имело место увеличение лимфоузлов средостения с выраженными симптомами сдавления органов грудной клетки и явлениями лимфостаза. У 5 из 19 больных с поражением лимфатических узлов средостения отмечалось вовлечение в процесс легких и плевры с развитием экссудативного плеврита. У 3 из 56 больных лимфогрануломатозом преобладало поражение лимфатических узлов брюшной полости с образованием огромных конгломератов.

В клинической картине характерным для лимфогрануломатоза являлось злокачественное течение заболевания у большинства больных с образованием конгломератов пораженных узлов, лихорадкой с подъемами температуры до 38—40°, что сопровождалось ознобами, обильными проливными потами, часто зудом кожи. У некоторых больных температура была субфебрильной. Ундулирующая лихорадка, которую многие исследователи (З. В. Манкин; Д. Н. Яновский, И. А. Кассирский, и др.) считают патогномичным симптомом лимфогрануломатоза, имела место всего в 12% наших наблюдений.

Со стороны периферической крови наиболее часто определялся нейтрофильный лейкоцитоз с

палочкоядерным сдвигом влево. При выраженности симптомов общей интоксикации и тяжести течения процесса сдвиг влево доходил до миелоцитов, промиелоцитов, иногда даже до бластных клеток. По мере генерализации лимфогрануломатоза нарастала лимфопения. Эозинофилия, наблюдалась всего лишь в 12,5% случаев.

Тщательное изучение пунктатов и отпечатков биопсированных лимфатических узлов позволило нам выделить 4 цитологических варианта лимфогрануломатоза:

I. Лимфоидный вариант с выраженной пролиферацией лимфоидных элементов;

II. Смешанно-клеточный вариант;

III. 1) Вариант с выраженной пролиферацией клеток и небольшим количеством гигантских клеток Березовского-Штернберга;

2) с обильным содержанием клеток Березовского-Штернберга;

IV. Диффузный фиброзный вариант

Лимфоидный вариант чаще всего имел место в начальных стадиях лимфогрануломатоза.

При этом варианте пунктат лимфатического узла обычно был обильно-клеточным и представлен лимфоидными элементами. Диагностика заболевания нередко оказывалась затрудненной из-за малого содержания клеток Березовского-Штернберга и сложности их обнаружения, что требовало повторной пункции лимфоузлов. Течение процесса при этом цитологическом варианте было относительно благоприятным. Отмечались большая чувствительность к цитостатической терапии и наиболее длительные клинические ремиссии. Эффективными были рентгенооблучение и монокимиотерапия.

При смешанно-клеточном варианте заболевания наблюдалась развернутая клиническая симптоматика лимфогрануломатоза с характерными цитологическими изменениями. Это вариант отмечался у 36 из 56 больных лимфогрануломатозом. В пунктатах лимфатических узлов выявлялся полиморфный клеточный состав, представленный лимфоцитами, плазматическими клетками, нейтрофильными и эозинофильными лейкоцитами, фибробластами. Среди этого пестрого состава клеточных элементов встречались различной величины, формы, степени зрелости гигантские клетки Березовского-Штернберга.

У 4 из 36 больных при гистологическом исследовании было подтверждено наличие сочетания лимфогрануломатоза и туберкулеза.

У 10 из 36 больных смешанно-клеточным вариантом лимфогранулематоза особенностью морфологической картины являлось значительное содержание эозинофилов.

У 7 больных одним из вариантов лимфогранулематоза обращало на себя снятие большое содержание клеток Березовского-Штернберга в пунктате лимфатических узлов. Большинство гигантских клеток были многоядерными. Отмечалось также обилие митозов. Такую клеточную форму можно рассматривать как саркому Ходжкина. Течение лимфогранулематоза при данном варианте было быстро прогрессирующим с выраженной резистентностью к цитостатической терапии. Даже при интенсивной полихимиотерапии ремиссии были короткими (до 2-3 месяцев)

У всех больных с диффузным фиброзным вариантом лимфогранулематоза наблюдалось тяжелое течение заболевания с выраженными симпто-

мами общей интоксикации, лихорадкой неправильного типа. Имела место резистентность к цитостатическим средствам. При мощной полихимиотерапии клинические ремиссии были короткими.

Таким образом, на основании тщательного цитологического исследования пораженных органов правильный диагноз лимфогранулематоза установлен нами в 96,4% случаев.

При цитохимических исследованиях пунктатов лимфатических узлов больных лимфогранулематозом в гигантских клетках Березовского-Штернберга выявлялась довольно высокая активность неспецифической эстеразы и кислой фосфатазы. Таблица 5. Особенно высокая активность этих ферментов наблюдалась в клетках Березовского-Штернберга. Активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы была умеренно повышенной. Следует отметить, что после проведенной химиотерапии отмечалась незначительная тенденция к снижению активности этих ферментов.

Таблица 5

Статистические показатели СЦК активности неспецифической эстеразы, кислой фосфатазы, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в гигантских клетках Березовского-Штернберга (до и после лечения)

		Пределы колебаний	M±m	σ	P
Неспецифическая эстераза	до лечения	1,60—2,82	2,2±0,11	0,4	<0,001
	после лечения	1,41—2,24	1,89±0,16	0,35	<0,001
Кислая фосфатаза	до лечения	1,13—2,62	1,8±0,25	0,61	<0,001
	после лечения	1,04—2,04	1,5±0,25	0,43	<0,001
Глюкозо-6-фосфат дегидрогеназа	до лечения	0,91—1,84	1,24±0,07	0,24	<0,001
	после лечения	0,92—1,76	1,22±0,22	0,37	<0,001

В гигантских клетках отсутствовала активность щелочной фосфатазы, пероксидазы. Липиды обнаруживались в очень незначительном количестве в клетках Березовского-Штернберга только у 4-х больных.

Характерной для лимфогранулематоза являлась очень высокая активность щелочной фосфатазы нейтрофилов периферической крови, которая в 4 раза превышала норму. Таблица 6. При эффективной химиотерапии больных лимфогранулематозом определялось снижение активности щелочной фосфатазы нейтрофилов. В случаях полной клинической ремиссии активность этого фермента, в нейтрофилах достигала пределов нормы. При отсутствии эффекта от проводимой терапии и прогрессировании заболевания активность щелочной фосфатазы нейтрофилов оставалась на высоком уровне.

Повышенная активность щелочной фосфатазы нейтрофилов при лимфогранулематозе указывает

на активацию заболевания или отсутствие эффекта от лечения. Снижение активности этого фермента во время лечения отражает положительный результат терапии. По-видимому, показатель активности щелочной фосфатазы нейтрофилов следует использовать, как один из вспомогательных тестов для оценки эффективности проводимого лечения больных лимфогранулематозом.

Содержание гликогена в гигантских клетках при лимфогранулематозе было повышенным. В некоторых клетках Березовского-Штернберга гликоген обнаруживался в виде множества гранул. По содержанию ДНК, РНК клетки Березовского-Штернберга различались между собой, что говорило о различной степени их зрелости. В гигантских клетках Березовского-Штернберга РНК выявлялась в несколько меньшем, а ДНК — в большем количестве.

Таблица 6

Статистические показатели СЦК активности щелочной фосфатазы нейтрофильных лейкоцитов крови здоровых лиц и больных лимфогранулематозом (до и после лечения)

Исследуемые лица	Число исследуемых	Пределы колебаний	M±m	σ	P	P разности
Здоровые	31	0,10—0,86	0,51±0,04	0,21	<0,001	-
Больные лимфогранулематозом до лечения	40	0,52—3,78	2,18±0,16	0,99	<0,001	<0,001
Больные лимфогранулематозом после лечения	21	0,28—3,80	1,56±0,21	0,96	<0,001	<0,001

ХИМИОТЕРАПИЯ ГЕМОБЛАСТОЗОВ

В настоящее время в области химиотерапии гемобластозов имеются два основных направления: 1) поиск новых противоопухолевых средств; 2) комбинация нескольких препаратов с различным механизмом действия. В указанном аспекте проводятся исследования, как отечественными, так и зарубежными авторами(1,2,3).

Клиническая апробация ряда противоопухолевых препаратов — асалея, фтордопана, имидафена позволила нам установить, что наиболее эффективным и малотоксичным является имидафен. Следует отметить более длительный терапевтический эффект с развитием полной клинико-гематологической ремиссии под влиянием лечения имидафеном у больных с лимфоидным вариантом хронического заболевания.

При лимфогранулематозе и саркоме в результате терапии имидафеном удавалось получить клинические ремиссии, которые продолжались от 2 до 4—5 месяцев. Имидафен вызывал терапевтический эффект и в случаях, когда вырабатывалась устойчивость к другим химиопрепаратам. У больных, впервые леченных имидафеном, наступала полная и более длительная клинико-гематологическая ремиссия от 4—5 до 10 месяцев. Развивающаяся лейкопения, тромбоцитопения у некоторых больных после лечения имидафеном носила кратковременный характер.

Данные экспериментальных исследований свидетельствуют о широком спектре действия и меньшей токсичности фтордопана по сравнению с допаном. Однако наши клинические наблюдения показали значительную токсичность этого препарата. Фтордопан вызывал положительный клинический эффект при лечении больных лимфогранулематозом, саркомой. Однако в пунктатах лимфатических узлов после лечения сохранялись в большом количестве гигантские клетки Березовского-Штернберга с нерезко выраженными дистрофическими изменениями. Клинические ремиссии были неполными, короткими, от 1 до 3 месяцев. Только у одной больной, впервые леченной фтордопаном, получена полная клиническая ремиссия, которая продолжалась 10 месяцев.

Асалея отличался от имидафена и фтордопана более высокой токсичностью. У всех больных асалея вызывал побочные явления в виде ухудшения аппетита, тошноты, рвоты, нередко значительной лейкопении, тромбоцитопении и в отдельных наблюдениях — токсического неврита периферических нервов.

Клинические ремиссии под влиянием лечения асалеем были неполными длительностью от 1 до 5—6 месяцев. У половины больных лимфогранулематозом и саркомой в результате терапии асалеем получить ремиссию не удалось. В пунктатах лимфатических узлов сохранялась пролиферация ретикулярных элементов и значительное количество клеток Березовского-Штернберга с высокой активностью неспецифической эстеразы, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, кислой фосфатазы. Оставалась

также высокой активностью щелочной фосфатазы в нейтрофилах периферической крови.

Больным саркомой проводились 2—3 двухнедельных цикла мощной полихимиотерапии с интервалом в 2 недели по схеме ВАМП, включающей винкристин, амептерин (метотрексат), 6-меркаптоурин и преднизолон. Несмотря на современную комбинированную терапию, клинические ремиссии и длительность жизни больных саркомой были короткими. Продолжительность ремиссии составляла 2—3 месяца.

Применение новой, интенсивной тактики лучевой терапии показало, что для радикального лечения лимфогранулематоза даже в начальных стадиях, необходимы большие дозы облучения, направленного не только на явно пораженные области, но и на зоны возможного распространения процесса. Следовательно, чтобы приблизить эффективность химиотерапии к результатам лучевой терапии, требуется значительно усилить интенсивность первой. С этой целью в настоящее время все шире применяются различные варианты полихимиотерапии.

В наших наблюдениях 16 больных лимфогранулематозом получали в большинстве случаев 3 двухнедельных цикла полихимиотерапии по схеме ЦВАП, включающей циклофосфан, винкристин, метотрексат (амептерин), преднизолон. После проведенного курса лечения у 13 больных отмечался довольно хороший клинический эффект с резким уменьшением лимфатических узлов, значительным улучшением самочувствия, исчезновением симптомов интоксикации. У отдельных больных со II стадией заболевания была достигнута полная клиническая ремиссия, которая длилась около года без поддерживающей терапии. У части больных с III стадией лимфогранулематоза полная клиническая ремиссия продолжалась до 6 месяцев. По нашим данным, у большинства больных лимфогранулематозом III стадии длительность клинической ремиссии не превышала 3-4 месяцев. У больных с IV стадией заболевания эффект от лечения был незначительным.

В пунктатах лимфатических узлов к концу курса полихимиотерапии выявлялся скудный клеточный состав, выраженные дегенеративные изменения в клеточных элементах в виде неровных контуров, пикноза ядер, исчезновения нуклеол, вакуолизации цитоплазмы. Встречались единичные клетки Березовского-Штернберга или их ядра с дистрофическими изменениями, а также тени Гумпрехта. Только в 1/3 части случаев после полихимиотерапии в пунктатах лимфатических узлов гигантские клетки не были обнаружены. Клинические ремиссии в этих случаях оказались более длительными (от 6 месяцев до 1 года).

14 больных саркомой также получали полихимиотерапию по схеме ЦВАП. У 11 из них после проведенной терапии резко уменьшились лимфатические узлы, симптомы интоксикации. Наиболее длительная клиническая ремиссия, продолжавшаяся 8 месяцев, была достигнута у больной с негенерализованной формой саркомы. У части больных

саркомой на фоне поддерживающей терапии циклофосфаном длительность клинической ремиссии в результате полихимиотерапии составляла 5-6 месяцев. В половине случаев клиническая ремиссия длилась от 1,5 до 3 месяцев. У больных саркомой генерализованной формой с поражением внутренних органов эффект от комбинированной химиотерапии по схеме ЦВАП не был получен.

Под влиянием полихимиотерапии в клеточных элементах пунктатов лимфатических узлов больных саркомой наблюдались выраженные дистрофические изменения. Фигуры митоза встречались редко и в большинстве наблюдений не выявлялись.

Таким образом, комплексное использование химиопрепаратов значительно усиливает их противоопухолевое действие.

Полученные данные свидетельствуют о том, что при лимфогрануломатозе и саркоме полихимиотерапия оказывает более длительный терапевтический эффект в начальных стадиях заболевания. При выраженной генерализации процесса в большинстве случаев ремиссии становятся короткими. Для продления клинического эффекта необходима поддерживающая терапия. При лимфогрануломатозе, саркоме целесообразно применение полихимиотерапии в случаях развития резистентности к отдельным цитостатическим средствам и при генерализации процесса.

ВЫВОДЫ

1. Комплексное изучение особенностей клинического течения, цитологических, цитохимических данных периферической крови, пунктатов костного мозга, лимфатических узлов, печени, селезенки, гистологического исследования трепаната подвздошной кости и материала пункционной биопсии печени позволили выделить у больных саркомой недифференцированный, гистиоцитарный и лимфоидный цитологические варианты.

2. У больных саркомой при цитохимических исследованиях в патологически пролиферирующих элементах устанавливается высокая активность неспецифической эстеразы, кислой фосфатазы, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, отсутствие активности пероксидазы, щелочной фосфатазы, содержания липидов. Определяется высокая активность щелочной фосфатазы в нейтрофилах периферической крови при остром и умеренно повышенная — при хроническом заболевании.

3. У больных саркомой по данным изучения клинической симптоматики, морфологических изменений пораженных органов, исследования внутриклеточного метаболизма выделены два цитологических варианта: гистиоцитарный и лимфоидный.

а) При гистиоцитарном варианте саркомы наблюдается более быстрая генерализация процесса, значительная частота поражения внутренних органов, кожи, резистентность к противоопухолевым средствам.

б) Лимфоидный вариант саркомы отличается преимущественным поражением лимфатических

узлов, относительно менее злокачественным течением, большей чувствительностью к цитостатической терапии.

4. Цитохимические исследования позволяют выявить в саркоматозных клетках гистиоцитарного типа особенно высокую активность неспецифической эстеразы, кислой фосфатазы. Гликоген в них обнаруживается в виде диффузно-розового окрашивания. В саркоматозных клетках лимфоидного типа активность кислой фосфатазы умеренно повышена, гликоген определяется в виде множества гранул. При генерализации процесса отмечается высокая активность щелочной фосфатазы в нейтрофилах периферической крови.

5. Изучение клинической симптоматики, морфологических данных пунктатов и отпечатков биопсированных лимфатических узлов дали возможность выделить 3 цитологических варианта лимфогрануломатоза:

1) лимфоидный цитологический вариант лимфогрануломатоза чаще отмечается в начальных стадиях заболевания и характеризуется относительно благоприятным течением, чувствительностью к цитостатическим средствам. Эффективными являются лучевая и монохимиотерапия.

2) При смешанно-клеточном варианте имеет место типичная клинико-морфологическая картина лимфогрануломатоза.

3) Наиболее тяжелым, быстро прогрессирующим течением, резистентностью к противоопухолевым препаратам отличаются диффузный фиброзный варианты лимфогрануломатоза. При этих цитологических вариантах необходима мощная прерывистая полихимиотерапия.

6. В клетках Березовского-Штернберга обнаруживается довольно высокая активность неспецифической эстеразы, кислой фосфатазы. Характерной для генерализованной стадии лимфогрануломатоза является особенно высокая активность щелочной фосфатазы в нейтрофилах периферической крови. При наступлении полной клинической ремиссии активность этого фермента в нейтрофилах достигает пределов нормы. В случае отсутствия эффекта от проводимой терапии активность фермента остается высокой.

7. Изучение сравнительной эффективности новых отечественных противоопухолевых средств при гемобластозах позволило выделить наиболее эффективный и менее токсичный препарат имидafen, вызывающий длительные клинико-гематологические ремиссии преимущественно при саркоме. Менее эффективными оказались асалеи и фтордопан.

8. Выраженность дистрофических изменений в клеточных элементах и тенденция к нормализации цитологической картины под влиянием химиотерапии свидетельствует об эффективности проводимого лечения.

10. При выборе терапевтической тактики необходимо учитывать степень выраженности и генерализации пролиферативного процесса, а также его цитологические варианты.

Список литературы

1. Бриллиант М.Д., Ушаков А.А., Потапова С.Г. и др Особенности ультраструктуры лимфоцитов крови при хронических лимфопролиферативных заболеваниях //Медицина(М) 1995г, том 40, №4, стр. 16-21

2. Воробьев А.И., Замятина В.И., Магомедова А.У. и др. Тромботические осложнения у больных

диффузными В-крупноклетчатыми лимфосаркомами //журнал «Кровь» 2008г, №2(8), стр 67

3. Воробьев А.И. с соавт. Эффективность терапии различных вариантов анаплазированных Т-крупноклеточных лимфом//Терапевтический архив 2008г, №7, стр 33-37.